

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

15-16 YOSHLI VOLEYBOLCHI QIZLARNING JISMONIY RIVOJLANISHINING YOSHGA BOG'LIQ XUSUSIYATLARI

Po'latova Shahnoza Ikrom qizi

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi, Farg'ona davlat universiteti "Sport o'yinlari nazariyasi va uslubi" kafedrasida o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: **Shaakrom Xolmatovich Isroilov**
Pedagogika fanlari nomzodi (PhD), professor

Annotatsiya: Maqolada 15–16 yoshdagi voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu davrga xos bo'lgan asosiy fiziologik, gormonal va psixologik o'zgarishlar tavsiflanadi. Bu omillarning mashg'ulot jarayoniga ta'siri, shuningdek, kuch, chidamlilik, muvofiqlashtirish va moslashuvchanlik kabi jismoniy fazilatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Mualliflar optimal sport natijalariga erishish va jarohatlarning oldini olish uchun mashg'ulotlarni rejalashtirishda ushbu xususiyatlarni hisobga olish muhimligini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: yosh xususiyatlari, jismoniy rivojlanish, ayol voleybolchilar, o'smirlilik, kuch, chidamlilik, muvofiqlashtirish, moslashuvchanlik, mashg'ulotlar.

Abstract: The article examines age-related features of physical development of 15–16-year-old girls volleyball players. Key physiological, hormonal, and psychological changes characteristic of this period are described. Particular attention is paid to the influence of these factors on the training process, as well as on the development of such physical qualities as strength, endurance, coordination, and flexibility. The authors emphasize the importance of taking these features into account when planning training to achieve optimal athletic results and prevent injuries.

Key words: age characteristics, physical development, volleyball players, adolescence, strength, endurance, coordination, flexibility, training.

Аннотация: В статье рассматриваются возрастные особенности физического развития девочек-волейболисток 15–16 лет. Описаны ключевые физиологические, гормональные и психологические изменения, характерные для данного периода. Особое внимание уделено влиянию этих факторов на тренировочный процесс, а также на развитие таких физических качеств, как сила, выносливость, координация и гибкость. Авторы подчёркивают важность учёта данных особенностей при планировании тренировок для достижения оптимальных спортивных результатов и предотвращения травм.

Ключевые слова: возрастные особенности, физическое развитие, волейболистки, подростковый возраст, сила, выносливость, координация, гибкость, тренировки.

KIRISH

Har xil yoshdagi qizlar va ayollarning jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishi asosan ikkita maqsadga qaratilgan bo'lib, ularning biri salomatlikni yaxshilash, ikkinchisi esa sport sohasida erkaklar bilan yonma-yon turib, respublika shon-shuhratini himoya qilishda ishtirok etishdir ^[1]. 15–16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari mashg'ulot jarayonini rejalashtirish va yuqori sport natijalariga erishishda muhim rol o'ynaydi. Bu yoshda qizlar o'smirlilik davrining oxirida bo'lib, bu muayyan jismoniy, fiziologik va ruhiy o'zgarishlar bilan birga keladi. Ushbu yoshdagi voleybolchilarning jismoniy rivojlanishining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Gormonal o'zgarishlar. 15–16 yoshda balog'atga yetish jarayoni tugallanadi, bu gormonal darajadagi o'zgarishlar bilan birga keladi. Estrogen va progesteron kabi gormonlar darajasi mushaklarning rivojlanishiga, yog' tarqalishi va umumiy chidamlilikka ta'sir qiladi.

Menstruatsiya (hayz ko'rish) sikli ham barqarorlasha boshlaydi, bu esa ishlashga, jismoniy faoliyatga va tiklanishga ta'sir qilishi mumkin. Ayollar jinsiy bezi – tuxumdonlarda jinsiy hujayra yetilganidan keyin, u tuxum

yo'li orqali bachadonga o'tadi, shunda agar tuxum urug'lanmay qolsa, bachadonning urug'langan tuxumni qabul qilishga tayyorlangan shilimshiq pardasi ajralishi oqibatida hayz ko'rish yuzaga keladi. Bu jarayon 12–15 yoshlardan boshlanib, to ayollar boladan qolguncha, ya'ni klimakterik davrgacha (45–50 yoshgacha) davom etadi.

Ayollar bilan sport mashqlarini olib borishda yuqorida ko'rsatilgan jarayonlarni hisobga olib, ularda hayz ko'rish siklining qanday holatda o'tishiga e'tibor berish zarur. Ayollarga beriladigan mashq ishlarining quvvati, iloji boricha hayz olish sikli normal kechishini ta'minlaydigan bo'lishi kerak. Aks holda, hayz ko'rish sikli bilan organizmning umumiy ish qobiliyati, qolaversa, ayolning salomatligi yomonlashadi. Shuning uchun hayz ko'rish (menstruatsiya) davrida ayollarga beriladigan yuklama hajmini kamaytirish, agar zarur bo'lsa, mashqni vaqtincha to'xtatish kerak bo'ladi. Bunday davrda ayniqsa musobaqada ishtirok etish ayol salomatligining ancha yomonlashishiga olib keladi ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

B.E. Sviridov (2010) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda yosh sportchilarning skelet va mushak tizimi o'sishidagi tafovutlar ularning voleybol kabi sport turida samarali faoliyat yuritishlariga qanday ta'sir qilishi ko'rsatib o'tilgan. G.R. Ivanov va V.P. Karpov (2009) o'z asarlarida 15–16 yoshdagi voleybolchi qizlar uchun jismoniy tayyorgarlikdagi o'zgaruvchanlik va xususiyatlarni tasvirlagan. V.A. Vasiliev (2008) sport psixologiyasiga oid asarlarida yosh sportchilarning psixologik rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rgangan.

15–16 yoshdagi voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlarini o'rganish sportchilarni yuqori natijalarga erishishga yo'naltirish, ularni to'g'ri tayyorlash va boshqarish jarayonlarini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Yoshga xos jismoniy o'sish davrida jismoniy va psixologik jihatlar o'zaro bog'liq bo'lib, ularning tayyorgarligini optimallashtirish uchun murabbiylar tomonidan maxsus individual yondoshuvlar ishlab chiqilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

15–16 yoshdagi voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari haqida adabiyotlar tahlilini o'tkazish, shu yosh guruhining jismoniy rivojlanishi va sportga tayyorlanish jarayonlarini tahlil qilishni talab qiladi. Ushbu yoshda sportchi qizlarning fiziologik, psixologik va texnik ko'nikmalari rivojlanishi muhim rol o'ynaydi. 15–16 yoshdagi qizlarning jismoniy rivojlanishining asosiy fazasi – bu ular jismoniy o'sish va rivojlanishning tez o'tgan davrida bo'ladi. Bu yoshda, asosan, skelet tizimi, mushak massasi va ichki organlarning ishlash qobiliyati o'zgaradi. 15–16 yoshda qizlarning o'sish jarayoni tobora yakunlanadi. Suv va mineral almashinuvning yaxshilanishi bilan qizlarning suyaklari yanada mustahkamlanadi, lekin bu davrda suyaklar hali ham o'smayotgan yosh sportchilarda jarohatlarga moyil bo'lishi mumkin.

Muskulaturaning rivojlanishi ham sezilarli. Bu yoshda mushaklar kuchayib, qizlarning sport faoliyatiga bo'lgan chidamliligi ortadi. Voleybolchilikda kuch va tezlik zarur bo'lgani sababli, mushaklar kuchini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Ushbu yoshda yurak va qon-tomir tizimi mustahkamlanadi, lekin bu tizimning to'liq rivojlanishi uchun hali biroz vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun, jismoniy tayyorgarlikni to'g'ri yo'nalishda o'tkazish zarur. Voleybol o'ynashda tezlik, koordinatsiya va aniqlik zarur bo'ladi. 15–16 yoshdagi sportchilar bu ko'nikmalarni yanada yaxshilashadi. Sportchilarning texnik o'yin ko'rsatkichlari to'liq shakllanib, jismoniy va psixologik jihatdan o'sish davrining ikkinchi bosqichiga o'tadi. Tezlik va koordinatsiya bu yoshdagi sportchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Voleybol kabi tezkor sportda harakatlar koordinatsiyasi, xususan, sakrash, tushish va to'pni qabul qilishda muhim rol o'ynaydi.

Mushaklar va kardiovaskulyar tizimni rivojlantirish uchun maxsus mashqlar (tezlikni oshirish, chidamlilikni kuchaytirish, kuch va elastiklikni yaxshilash) o'tkaziladi. Bu yoshdagi voleybolchi qizlarning psixologik jihatlari ham jismoniy rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatadi. 15–16 yoshda psixologik pishish ham sezilarli darajada rivojlanadi, shu bilan birga, sportga nisbatan motivatsiya ham kuchayadi. Bu yoshdagi sportchilar ko'proq o'ziga ishonadi va o'z maqsadlariga erishish uchun ko'proq harakat qilishadi. Barcha jismoniy va sport ko'nikmalari faqat biologik jihatdan pishish bilan bog'liq emas. Genetik omillar, shuningdek, yosh sportchilarning qanday tezlikda o'sishini, mushak kuchini va chidamliligini belgilaydi. Oziqlanish tizimi 15–16 yoshdagi sportchilar uchun muhim ahamiyatga ega. To'g'ri va muvozanatli oziqlanish rivojlanish jarayonini qo'llab-quvvatlashi va mushaklarning rivojlanishiga yordam beradi. To'g'ri trening dasturlari va tiklanish davrlarining muvozanatlashuvi sportchilarni yuqori darajada jismoniy tayyorlashga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'yi va rivojlanishi. Bu yoshda tez-tez o'sishning sekinlashishi kuzatiladi, chunki tez o'sishning asosiy davri allaqachon o'tgan. Biroq, ba'zi sportchilar uchun o'sish 17–18 yoshgacha davom etishi mumkin.

Mushaklar va skelet tizimining shakllanishi ham yakunlanish arafasida. Suyak to'qimasi mustahkamlanadi, bu unga yuqori jismoniy yuklarga bardosh berishga imkon beradi, ammo shikastlanish xavfini, ayniqsa umurtqa pog'onasi va bo'g'imlarda, hisobga olish kerak.

Umuman ayollar skeleti erkaklarnikiga qaraganda nozikroq, yengilroq, elastikroq va harakatchan bo'ladi. Ayollarda muskul to'qimasi kam bo'ladi, yog' to'qimasi ancha ko'p bo'ladi. Ayollar kuchi erkaklarnikiga nisbatan ancha kam bo'ladi. Markaziy nerv sistemasida ham jinsiy farq mavjud. Maxsus harakat reaksiyalarining tezligi erkaklarnikiga nisbatan past bo'ladi, lekin markaziy nerv sistemasi tomonidan muskullar taranglanishini farqlashda juda ko'p ko'rsatkichlar erkaklarnikiga nisbatan ancha yuqori bo'ladi. Ayollar yuqori darajada haya-jonlanishga, ya'ni yuqori sezuvchanlikka ega bo'ladi, biroq ularning organizmi erkaklarga qaraganda kam funk-sional imkoniyatga ega, bu narsani jismoniy ishlar rejalashtirilayotganda albatta hisobga olish zarur.

Kuch ko'rsatkichlari. Bu davrda mushak massasining ortishi hisobiga kuchning sezilarli yaxshilanishi kuzatiladi. Biroq, qizlarda kuchning rivojlanishi gormonal xususiyatlar (past testosteron darajasi) tufayli o'sha yoshdagi o'g'il bolalarga qaraganda sekinroq sodir bo'ladi. Ayol voleybolchilar uchun sakrash, blok va zarbalarni bajarish uchun zarur bo'lgan oyoq va tananing yuqori qismida mushaklarning chidamliligi va kuchini rivojlanti-rishga e'tibor qaratish muhimdir.

Koordinatsiya va chaqqonlik. 15–16 yoshda qizlar harakatlarni muvofiqlashtirishning yuqori darajasini namoyish qila boshlaydilar. Bu nerv-mushak aloqalarining yaxshilanishi va motorli ko'nikmalarning rivojlanishi bilan bog'liq. Chaqqonlik va harakatning aniqligi yaxshilanadi. Bu yoshda to'pni qabul qilish, uzatish va to'siq qo'yish (blokirovka) qilish kabi texnik voleybol ko'nikmalarini yaxshilash uchun optimal hisoblanadi.

Ayollar qator anatomik va fiziologik ko'rsatkichlar bo'yicha erkaklarga tenglasha olmasalar ham, yuksak uyg'unlik, iroda va egiluvchanlik xislatlarini talab qiluvchi mashqlarni bajarishda erkaklardan o'zib ketishlari mumkin. Masalan, erkaklarga nisbatan ularning qon tarkibida eritrotsitlar, gemoglobin, qon kislorod sig'imi kam bo'lishi, yurak hajmining kichikligi, o'pka tiriklik sig'imi va nafasning daqiqalik hajmining kamchiligi uzoq muddatli ishlarni bajarish imkoniyatini cheklaydi. Shunday qilib, ayollar organizmining aerob imkoniyati erkak-larga nisbatan kam bo'ladi ^{[1], [2]}.

Tezlik va chidamlilik. Bu davrda aerob va anaerob qobiliyatlarning rivojlanishi davom etadi. Qizlar chidamli bo'lib, o'yin davomida yuqori darajadagi faollikni saqlab qolishga qodir. Tezlik xususiyatlari ham yaxshilanadi, bu ayniqsa voleybolchilar uchun maydon bo'ylab tez harakat qilish va hujum yoki himoya harakatlarini baja-rishda muhimdir.

Moslashuvchanlik. Qizlarda bu yoshda moslashuvchanlik odatda o'zining eng yuqori cho'qqisiga yetadi. Bu sifatni saqlab qolish kerak, chunki u o'yinning texnik elementlari, masalan, sakrashda amortizatsiya, to'pga urish va himoyalanihdaharakatning moslashuvchanligi uchun muhimdir.

Psixologik xususiyatlar. O'smirlilik davrida o'ziga ishonch, qat'iyat va jamoada ishlash qobiliyati kabi shaxsiy fazilatlar shakllanadi. Voleybolchilar uchun konsentratsiya, hissiy barqarorlik va o'yindagi keskinlikni yengish qobiliyati muhimdir. Mashg'ulotlar jarayonida ayol sportchilarni o'z-o'zini takomillashtirish va o'ziga ishonchni rivojlantirishga undaydigan psixologik jihatlarni hisobga olish kerak.

Qayta tiklash jarayonlarining xususiyatlari. Bu yoshda jismoniy faoliyatdan tiklanish kattalarnikiga qara-ganda tezroq sodir bo'ladi, lekin yosh o'smirlardagidek tez emas. Bu shuni anglatadiki, mashg'ulotlarda to'g'ri ovqatlanish, uyqu va regenerativ mashqlar kabi turli xil tiklash usullarini kiritish muhimdir.

Mashg'ulot uchun tavsiyalar:

- Harakatlarni muvofiqlashtirish, tezlik va aniqlikni rivojlantirishga e'tibor berish.
- Oyoq va qo'llarning mushaklarini kuchaytirish uchun maxsus mashqlardan foydalanish.
- Mashg'ulotni rejalashtirishda gormonal darajadagi o'zgarishlarni va hayz davrini hisobga olish.
- Mashg'ulotga aerob va anaerob mashqlarni kiritish orqali chidamlilikni rivojlantirish.
- Moslashuvchanlik va cho'zish bo'yicha muntazam ishlarni bajarish.
- Ayol voleybolchilar orasida psixologik motivatsiya va jamoaviy ruhni saqlash.

Yoshga bog'liq bo'lgan bu xususiyatlar 15–16 yoshli voleybolchi ayollarning jismoniy va atletik rivojlanishi uchun maqbul sharoitlarni yaratish uchun mashg'ulotlar jarayoniga moslashuvchan yondashuvni talab qiladi.

XULOSA

15–16 yoshdagi ayol voleybolchilar jismoniy rivojlanishning asosiy bosqichlarini yakunlaydilar, bu esa mashg'ulotlarga tegishli yondashuvni talab qiladi. Sport ko'rsatkichlarida samarali o'sishni ta'minlash uchun gormonal o'zgarishlar, mushak massasining o'sishi va rivojlanishini barqarorlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu yoshda muvofiqlashtirish, kuch va chidamlilikni rivojlantirishga alohida e'tibor berish jismoniy faoliyatga yanada muvaffaqiyatli moslashishga yordam beradi hamda jarohatlar xavfini kamaytiradi. Ushbu yoshga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda mashg'ulotlarni rejalashtirish barkamol jismoniy rivojlanish va sport yetukligini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pulatova M.D., Safarova D.D. Sport fiziologiyasi. O'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent – 2014. 152-bet.
2. Ксендзов В.О., Колесников В.И., Соснин В.П., Прищепа М.А. Теория и практика волейбола: Учебно-методическое пособие. – Рубцовск, 2021. – 125 с.
3. Vikipediya, ochiq ensiklopediya, 18-avgust 2023 dagi tahririga asoslangan.
4. Pulatov A.A. O'zDJTSU. Voleybol, voleybol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. Chirchiq – 2020. 485 b., 17-bet.
5. Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Jismoniy tarbiya institutlari va oliy pedagogika bilim yurtlari uchun darslik. 2011. – 279 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.